

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CANDELLEN B. TOLEDO, MIM

Instructor I

Sultan Kudarat State University

candellenbiadoma@sksu.edu.ph

“SALAMIN NG BAYAN SINILANGAN”

Sa bawat titik na ating binibigkas,
Kasaysayang buhay, alaala'y tumatagas.
Gamit ang wikang Filipino, tayo'y nagkakaisa
Tinig ng lahi, sumasalamin sa diwang dakila.

Wika ang tulay ng ating pagkatao,
Sa bawat himig at tula, sigaw ng bayan ay totoo.
Taglay nito ang tapang, dangal, at kagandahan ng diwa
Yamang di matutumbasan ng kahit ano mang halaga.

Sa salitang 'bahala,' may dalang pananampalataya
Sa 'bayanihan,' ang kabutihan ay buo at sama-sama.
Ang bawat kataga'y ugat ng kultura,
Salamin ng puso't dangal ng bansa..

Sa wikang ito'y naipapasa't naipapanday,
Ang gawi, ang ganda ng buhay-buhay.
Kwentong katutubo, alamat at epiko,
Namumuhay muli sa ating mga kwento.

Hindi lang ito tunog at panitikan,
Ito'y sining, damdamin, at kaalaman.
Sa salita'y nabubuo ang ating pagkatao
Pagka-Pilipino, sa puso'y sumisigaw nang buo.

Kaya't wikang Filipino'y ating ingatan,
Sa modernong mundo'y patuloy na itinatapat.
Ito ang salamin ng ating kaluluwa at diwa
Yaman ng lahi, sagisag ng dakilang kultura.

